

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Relazioni Internazionali (LM-52)
Sociologia dell'integrazione europea

Consapevolezza dei cittadini italiani dell'Unione Europea e dei diritti derivanti dalla sua cittadinanza

*Di Adornetto Chiara (2078172); Bitri Paula (2065599);
Crisciotti Matilda (2055913); Pasquali Camilla (1905331).*

Abstract: Questa ricerca a campione vuole esaminare la consapevolezza dei cittadini italiani riguardo i diritti che derivano dalla cittadinanza europea. Sono stati intervistati un campione rappresentativo di individui italiani divisi in diverse fasce d'età.

Si metteranno in mostra, grazie all'uso di grafici, i risultati ottenuti in seguito all'analisi dei dati ricavati da un questionario/sondaggio che abbiamo somministrato attraverso l'uso di Google Moduli.

Abstract: This sample research aims to examine the awareness of Italian citizens regarding the rights deriving from European citizenship. A representative sample of Italian individuals divided into different age groups was interviewed. The results obtained from the analysis of the data collected through a questionnaire/survey administered using Google Forms will be displayed through the use of graphs.

Keywords: European Institutions, European Rights, Data, Italian Knowledge.

I. Introduzione

L'Unione Europea (UE) è un'unione politica ed economica a carattere sovranazionale composta da 27 Stati situati sul continente europeo. L'UE è stata fondata nel 1992 con la firma del Trattato di Maastricht ma la sua storia risale al 1957 quando sei paesi (Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Olanda e Repubblica federale di Germania) già membri di un'area di libero scambio, la CECA, hanno creato la Comunità Economica Europea (CEE) con la firma dei Trattati di Roma del 25 marzo.

L'obiettivo principale dell'UE è promuovere la pace, la stabilità e il benessere dei suoi cittadini attraverso la cooperazione economica, politica e sociale.

Per raggiungere questo obiettivo, l'UE ha creato una serie di istituzioni: Commissione europea, Consiglio europeo, Parlamento europeo, la Corte di Giustizia dell'UE e la Banca Centrale europea.

Tra i principali settori d'intervento dell'UE ci sono la libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali tra gli Stati membri ma anche la politica agricola comune (PAC), la politica commerciale esterna, la politica ambientale, la politica di sicurezza e di difesa comune (PESC) e la promozione dei diritti umani e della democrazia.

La cittadinanza europea è una condizione derivante dall'essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea che conferisce una serie di diritti ed opportunità aggiuntivi oltre a quelli garantiti dalla loro nazionalità.

I principali diritti derivanti dalla cittadinanza europea includono:

La libera circolazione: i cittadini europei hanno il diritto di vivere, lavorare e studiare in qualsiasi paese dell'UE senza bisogno di un visto o di permesso di lavoro.

Diritti elettorali: i cittadini europei hanno il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni comunali e alle elezioni europee nel paese in cui risiedono, a prescindere dalla loro nazionalità.

Protezione consolare: i cittadini europei che si trovano in paesi al di fuori dell'Unione Europea possono, in caso di inaccessibilità o mancanza di rappresentanza permanente dello Stato di cui sono cittadini, ricevere assistenza consolare dalle ambasciate o dai consolati di un qualsiasi altro Stato membro dell'UE.

Accesso alle cure mediche: i cittadini europei hanno il diritto di accedere alle cure mediche gratuite o a prezzi ridotti nei paesi dell'Unione Europea in cui risiedono.

Protezione dei diritti fondamentali: i cittadini europei sono protetti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che garantisce la tutela dei diritti umani, della dignità umana, della libertà, della democrazia e dello stato di diritto.

Richiesta di petizione: i cittadini europei hanno il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo per richiedere l'adozione di misure o di soluzioni a problemi di interesse pubblico.

Abbiamo deciso di svolgere un'indagine per valutare il livello di conoscenza che i cittadini italiani hanno riguardo all'Unione Europea e ai diritti che derivano dalla sua cittadinanza.

L'input per realizzare questa ricerca è derivato dalle lezioni svolte durante il corso di Sociologia dell'integrazione europea della Professoressa M.C. Marchetti, durante il quale è stato analizzato il tema dell'identità europea.

È stato evidenziato come vi siano difficoltà nel costruire e nel riconoscere un'identità comune europea dal momento che è una comunità molto eterogenea, il suo motto

“Uniti nelle diversità” rende molto bene in concetto. Da qui nasce il nostro interesse di capire quanto effettivamente gli italiani si sentano cittadini dell’Unione Europea e quanto sappiano delle sue istituzioni e del suo funzionamento.

II. Il campione

Oggetto del nostro studio è stata l’analisi sulla conoscenza dei cittadini italiani sull’UE e i diritti europei, in particolare abbiamo cercato di rispondere alla domanda: “Quanto i cittadini italiani conoscono l’Unione Europea, le sue istituzioni, e i diritti che derivano dalla cittadinanza europea?”.

Abbiamo svolto la ricerca attraverso la somministrazione di un modulo Google, dove abbiamo inserito delle domande alle quali è stato possibile, per coloro che hanno deciso di aderire al nostro sondaggio, scegliere tra quattro risposte possibili.

Ai fini dello svolgimento dell’analisi abbiamo elaborato 21 domande totali, di cui abbiamo deciso di inserire cinque quesiti ai quali era necessario rispondere sulla base di dati personali.

Abbiamo inserito una domanda per catalogare l’età degli intervistati, sono state quindi divise quattro classi di età: minori di 18 anni (<18), età compresa tra i diciannove e i venticinque (19-25), dai ventisei ai quaranta (26-40), ed un’ultima classe per coloro di età superiore ai quaranta (+40); tra le domande personali iniziali, è stato chiesto di definire il genere, è stata data la possibilità di scelta tra: “Uomo”, “Donna” e “Preferisco non dichiararlo”; successivamente veniva chiesto di specificare in quale area dell’Italia l’intervistato risiedesse: rispettivamente “Nord”, “Centro” o “Sud”; infine abbiamo chiesto di selezionare il titolo di studio, quindi scegliendo tra “Licenza media”, “Diploma scuola superiore (liceo/istituto tecnico o professionale)”, e “Laurea triennale o magistrale”.

Entrando nel merito del nostro studio sull’Unione Europea abbiamo deciso di inserire una domanda sul grado di appartenenza dei cittadini italiani sulla base dei loro

sentimenti comunitari, abbiamo dato la possibilità di selezionare un minimo di uno fino ad un massimo di cinque, dove “1” indica il grado minimo di appartenenza, mentre “5” il grado massimo.

Le domande risultano essere state articolate tenendo conto della conoscenza di base dei cittadini italiani dell'Unione Europea e le sue istituzioni principali, per questo abbiamo elaborato otto domande incentrate sulla storia, sulle istituzioni, sulle personalità che ricoprono ruoli di leadership all'interno dell'UE, mentre altrettante riguardo i diritti che derivano dalla cittadinanza europea come: la tutela diplomatica, i diritti relativi all'elettorato, i programmi che attraverso il godimento dei benefici incentivano il senso di appartenenza all'Ue.

Una volta perfezionati i quesiti, dopo aver specificato all'interno del link di accesso che le risposte sarebbero state anonime, abbiamo deciso di diffondere il questionario tramite l'utilizzo di strumenti informatici e grazie alle diverse conoscenze interpersonali.

Il link di accesso al sondaggio-modulo è stato quindi diffuso principalmente tramite tre canali social: Instagram, Facebook e Whatsapp.

III. I risultati

Dopo aver raccolto i dati necessari, derivanti dal sondaggio, essi sono stati inseriti all'interno di un "foglio di Google" e successivamente abbiamo elaborato i grafici che riportiamo di seguito.

Figura 1: Distribuzione dell'età delle persone intervistate

Al questionario somministrato nell'arco di tempo che va dal 22 Marzo 2023 al 3 Aprile 2023, hanno risposto un totale di 427 persone, di queste il 9,5 % sono cittadini italiani di età inferiore ai 18 anni, il 48,7% rientrano nella fascia tra i 19-25, il 19,1% invece sono di età compresa fra 26-40, mentre gli over 40 corrispondono al 22,7% dei partecipanti.

Come mostra la Figura 2, di queste 427 persone il 62,2% si identificano nel genere femminile, mentre il 37,9% in quello maschile, come già detto in precedenza abbiamo inserito una terza opzione per coloro che non si identificano in nessun genere, circa l'1% degli intervistati, corrispondente a 4 individui ha deciso di indicare questa come scelta.

Figura 2: Distribuzione del genere delle persone intervistate

Tramite la diffusione del link di accesso al modulo Google, attraverso i canali social è stato possibile ricevere risposte da cittadini residenti in più regioni d'Italia.

Per una semplificazione della nostra ricerca abbiamo scelto di inserire tre categorie in cui comunemente viene suddiviso il territorio italiano quindi distinguendo tra: Nord, Centro e Sud.

Le risposte che abbiamo ricevuto sono state più o meno omogenee (Figura 3, il 23,9% ha dichiarato di risiedere nel Nord Italia, il 37,8% al centro dello stivale, mentre il 38,3 % nel Sud.

Figura 3: Distribuzione territoriale dei partecipanti in base alla propria residenza

Le risposte al sondaggio provengono inoltre dal 12,7% da cittadini con licenza media, quindi si presume che molti di loro siano ancora studenti presso i licei o istituti di istruzione superiore e quindi di età inferiore a 18 anni, il 49,9% ha un diploma di scuola superiore, mentre il 37,4% ha conseguito una laurea triennale o magistrale.

Figura 4: Distribuzione per titolo di studio

Dalle risposte corrette al sondaggio è stato possibile delineare un quadro generale sulla conoscenza sull'UE e sui diritti derivanti dalla sua cittadinanza.

Dalla Figura 5 è possibile notare come solo 3 persone su 427 abbiano risposto in maniera corretta a tutte le 16 domande, mentre 11 persone hanno risposto in maniera corretta solo ad 1 domanda. Ciò che è stato interessante rilevare è, appunto, che 63 persone hanno risposto in maniera corretta a meno di metà delle domande (quindi 7), oltre 230 hanno risposto correttamente a più di otto domande, mentre 194 hanno risposto in maniera corretta a meno di 8 domande.

Figura 5: Distribuzione delle risposte corrette

Possiamo quindi mettere in rilievo sulla base della figura 5 che, considerando la media delle risposte corrette date al questionario, la conoscenza sull'UE risulta essere mediamente sufficiente, tra le domande alle quali è stata data maggiormente una risposta corretta figura quella riguardante la possibilità per i cittadini europei di viaggiare all'interno di uno Stato membro essendo muniti solamente di Carta di Identità (Figura 6).

Figura 6: Quesito con più risposte corrette

Per entrare all'interno del territorio di uno Stato membro per un cittadino europeo è necessario essere munito di:

379/418 risposte corrette

Invece, tra le domande con più risposte errate, vi sono quelle legate ad alcuni diritti di cui i cittadini possono beneficiare.

La domanda con più risposte errate riguardava invece la possibilità per un cittadino di un altro Stato membro che risiede legalmente nel territorio della Repubblica italiana dopo quattro anni di richiedere la cittadinanza italiana: sono state 101 le risposte corrette mentre 325 quelle errate.

Tra le domande con più risposte errate rientra anche quella relativa alla facoltà per i cittadini europei di richiedere la tutela diplomatica e consolare nei paesi Extra UE nei quali il proprio Paese non è rappresentato. Solo 110 di coloro che si sono sottoposti al sondaggio hanno consapevolezza della possibilità di richiedere tale diritto, mentre 316 hanno risposto con opzioni che comunque risultano non essere diritti ai quali il cittadino europeo può ricorrere.

Figura 7: Quesito con un numero elevato di risposte errate

In merito alla conoscenze dei cittadini su alcune facoltà che hanno in quanto cittadini europei o perché risiedono in uno Stato membro abbiamo riscontrato che la maggior parte di coloro è a conoscenza: della possibilità per un cittadino europeo, di presentarsi in ospedale pubblico con la propria tessera sanitaria e godere degli stessi diritti sanitari al pari dei cittadini dello stato accogliente, senza pagare una tariffa per l'assicurazione

sanitaria (le risposte al quesito sono state circa il 90% delle risposte date) ; di usufruire in un altro paese dell'Unione europea della propria tariffa telefonica senza dover pagare costi aggiuntivi (322 risposte corrette al quesito, contro 104 errate).

Abbiamo poi inserito un quesito che mirava a comprendere se i cittadini conoscono alcune iniziative promosse dall'UE come il Programma "Discover-Eu", ovvero la possibilità di esplorare la diversità, il ricco patrimonio culturale e i paesaggi unici dell'Europa ai giovani di 18 anni fornendo loro un pass per visitare fino a 30 paesi europei, solo 107 su 426 persone hanno risposto di conoscere l'iniziativa e che questa sia rivolta ai giovani di 18 anni.

Lo scopo della nostra ricerca è stato inoltre quello di comprendere se i cittadini italiani conoscano l'Unione europea e come questa istituzione sovranazionale sia articolata.

Abbiamo riscontrato che alla domanda "Quale tra queste NON è un'istituzione dell'UE" (Figura 8) il 72,1% ha risposto correttamente, mentre alle domande "Da chi è composto il Consiglio Europeo" (Figura 9) e "Chi formula le proposte legislative nell'UE" (Figura 10) la percentuale di risposte esatte diminuisce rispettivamente a 53,4% e 34,9%.

Figura 8

Quale tra queste NON è un'istituzione dell'UE?
300/416 risposte corrette

Figura 9

Da chi è composto il Consiglio Europeo?

219/410 risposte corrette

Figura 10

Chi formula le proposte legislative nell'Unione Europea?

143/410 risposte corrette

La conoscenza delle istituzioni, da chi sono formate e soprattutto quali poteri che spettano ad ognuna, non è molto chiara in base ai dati raccolti.

Abbiamo deciso quindi di soffermare la nostra attenzione sulla conoscenza dei cittadini sull'istituzione che è direttamente eletta dai cittadini e che quindi dovrebbe essere, secondo la nostra opinione, abbastanza conosciuta, considerato che ad ora, è l'unica istituzione europea che gode di una diretta legittimità derivante dal corpo elettorale.

Per fare ciò abbiamo estratto i dati riguardo le risposte corrette alle domande sul Parlamento europeo..

Le domande che abbiamo elaborato in merito riguardavano: la periodicità delle elezioni per eleggere il Parlamento di Strasburgo, chi può eleggere i membri del Parlamento Europeo e chi è l'attuale presidente del PE.

La Figura 11 mostra che più del 21% delle persone nella fascia 26-40 ha risposto correttamente a tutte e 3 le domande sul PE, mentre solo il 5% degli under 18 ha risposto correttamente alle 3 domande e la percentuale di persone che hanno dato 0 risposte corrette è molto simile tra gli under 18 e la fascia 26-40.

Figura 11: Risposte corrette relative al Parlamento europeo (distribuzione per età)

Come già detto il nostro lavoro è partito da una discussione sull'identità europea, ci siamo chieste quindi quanto i cittadini si sentono europei, per questo motivo abbiamo proposto la domanda "Quanto ti senti cittadino europeo da 1 a 5?" a questa, circa il 7,7% corrispondente a 32 cittadini hanno risposto con "1", mentre 108 persone hanno risposto "5" quindi il massimo. È interessante notare che la maggior parte di coloro che hanno risposto alle domande, ovvero le persone rimanenti, hanno risposto "3" (117 persone) o "4" (115 persone).

In totale quindi 232 dei partecipanti si sentono mediamente europei.

Figura 12: Distribuzione delle risposte sul grado di appartenenza all'UE dei singoli cittadini (1 grado minimo- 5 grado massimo)

Come ulteriore approfondimento abbiamo cercato di mettere in evidenza il grado di appartenenza dei cittadini in base alla loro fascia d'età.

Dalla Figura 13 nelle risposte date dai ragazzi minori di 18 anni, ben 40, non notiamo una tendenza verso un grado positivo o negativo, le loro risposte sono in egual quantità distribuite tra i diversi gradi di appartenenza; quello che è stato interessante notare invece è il dato positivo che emerge dalle risposte date dai giovani che rientrano nella fascia 19-25, dei 203 giovani che hanno partecipato al sondaggio, 121 hanno dichiarato di sentirsi abbastanza europei (selezionando il grado 4-5), mentre in 56 hanno dichiarato

di sentirsi mediamente europei (grado 3), in 26 invece hanno risposto negativamente (selezionando il grado 1-2); il dato negativo invece è emerso tra i giovani adulti di 26-40 anni, degli 80 cittadini italiani che hanno risposto, 21 hanno dato una risposta negativa (1-2), mentre 59 hanno dato risposte tra sufficiente e ottima (3-5); infine le risposte date dagli over 40, delle 91 risposte più dei $\frac{2}{3}$ hanno affermato di sentirsi europei in una misura sufficiente (grado 3, ben 30 risposte) ma altrettanto elevata (grado 4-5 ben 43 risposte totali), mentre il dato negativo rimane per 21 persone.

Figura 13: Distribuzione delle risposte sul grado di appartenenza all'UE dei singoli cittadini (1 grado minimo- 5 grado massimo) - numero di risposte per età

IV. Conclusioni

Questo lavoro si è posto l'obiettivo di analizzare il grado di conoscenza dei cittadini italiani in merito all'UE, le sue istituzioni, la sua storia e i diritti che derivano dalla cittadinanza europea.

Dall'analisi delle 427 risposte ottenute dal questionario che abbiamo somministrato, abbiamo riscontrato da un quadro generale che i cittadini conoscono sufficientemente l'UE, in particolare sono coscienti dei benefici che spettano ai cittadini europei o che risiedono nel territorio dell'UE perché ormai abituati a viaggiare senza dover pensare per esempio al costo del passaporto o ai costi relativi alle tariffe telefoniche e di roaming, a godere di vantaggi derivanti dai progetti finanziati dall'UE come il progetto Erasmus, soprattutto i giovani.

La consapevolezza tra i cittadini però può essere influenzata da diversi fattori come l'educazione, il livello di istruzione, l'età, le esperienze personali e il contesto politico, la comunicazione che i cittadini percepiscono dai media ma soprattutto dalla televisione.

Ci teniamo in proposito a sottolineare come i cittadini sono inclini a riconoscere figure che appaiono maggiormente in tv ma non riescono a distinguere quale ruolo ricoprono, se consideriamo poi che le informazioni frammentate sull'UE che approdano negli schermi televisivi e la debole importanza che si dà alle istituzioni che ruoli spettano a queste e come lavorano.

In particolare abbiamo chiesto di identificare l'attuale presidente del PE, Roberta Metsola che, dopo la morte dell'italiano David Sassoli, è stata eletta lo scorso 18 gennaio 2022 a ricoprire la carica. Una larga maggioranza delle risposte hanno visto però Ursula von der Leyen essere indicata come presidente del PE. Riteniamo che essendo Von der Leyen la presidente dell'esecutivo, all'interno dell'UE i media concentrano l'attenzione su di lei, ed è forse per questo che a volte i ruoli tra i diversi organi vengono confusi o addirittura, nel caso della Metsola, non riconosciuti.

I cittadini inoltre risultano essere poco consapevoli del ruolo del PE in quanto oltre alla domanda sopra riportata abbiamo proposto ulteriori domande alle quali però l'indice di risposte corrette dimostrava una debole conoscenza dell'istituzione che ha sede a Strasburgo.

Il sentimento europeo nei cittadini italiani può variare notevolmente da individuo a individuo.

Negli ultimi anni, l'UE ha affrontato alcune sfide significative, una crisi economica e finanziaria, la questione migratoria e il processo di Brexit, la nascita e l'avanzare di forze euroscettiche e fortemente sovraniste all'interno del PE. Queste criticità hanno causato un forte scetticismo e insoddisfazione tra i cittadini europei i quali sono soggetti sempre più di propagande nazionalistiche e populiste.

Occorre però sottolineare come il supporto che l'UE ha dato durante la crisi pandemica del 2020-21 e l'impegno contro la guerra in Ucraina, oltre il sostegno economico tramite programmi di finanziamento come il "Recovery Plan" abbiano accresciuto la legittimità dell'azione dell'UE.

Abbiamo cercato di capire se i cittadini italiani si sentono quindi europei o meno. Abbiamo riscontrato che il grado di appartenenza all'UE cambia notevolmente se teniamo conto delle diverse fasce d'età, in particolare riteniamo che i minori di 18 anni hanno opinioni differenti sull'UE, le loro esperienze, la loro conoscenza secondo la nostra opinione non è ancora fortemente oggettiva e critica, mentre i giovani di età compresa tra 19-25 sono maggiormente propositivi nel progetto di integrazione europea, le loro risposte mostrano picchi tra i gradi massimi di appartenenza all'UE quindi tra i valori 4-5, riteniamo che coloro che hanno risposto siano soprattutto ragazzi che sono in cerca di un primo lavoro viaggiando all'interno dei confini europei carichi di sogni e ragazzi universitari che vedono nell'UE una opportunità; mentre i giovani adulti (26-40) risultano i più critici nei confronti dell'UE; mentre gli over 40, sebbene ci aspettassimo

un dato prevalentemente negativo, abbiamo riscontrato che risultano sentirsi europei ad un grado medio-alto.

L'UE e i suoi Stati membri promuovono attivamente l'informazione sui diritti e i benefici della cittadinanza europea attraverso campagne informative, programmi di finanziamento e l'accesso alle risorse online. L'impegno nella comunicazione istituzionale è alla base del lavoro, soprattutto della Commissione. A nostro avviso è fondamentale un impegno consistente delle istituzioni scolastiche nell'approfondire i principali passi dell'integrazione europea, solo attraverso la conoscenza si crea consapevolezza dei diritti civili e politici, i quali sono la base per una maggiore evoluzione del processo democratico dei sistemi statali e di sistemi sovranazionali.

Appendice A:

I dati grezzi sono disponibili al seguente indirizzo:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7933331>

Questionario- Domande e risposte:

Qual è la tua età?

-< 18

-19 - 25

-26 - 40

-+ 40

In quale genere ti identifichi?

- Uomo

-Donna

-Preferisco non dichiararlo

In quale area dell'Italia vivi?

-Nord

-Centro

-Sud

Titolo di studio:

-Licenza media

-Diploma scuola superiore (liceo/istituto tecnico o professionale)

-Laurea triennale o magistrale

Quanto ti senti cittadino europeo da 1 a 5?

-1

-2

-3

-4

-5

Quanti sono gli Stati membri dell'Unione Europea?

-28

-12

-27

-24

Quali furono i paesi fondatori della CECA?

- Belgio, Francia, Repubblica Federale di Germania, Italia, Portogallo, Spagna
- Belgio, Francia, Repubblica Federale di Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi
- Belgio, Francia, Repubblica Federale di Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna
- Belgio, Francia, Repubblica Federale di Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna

Per entrare all'interno del territorio di uno Stato Membro per un cittadino europeo è necessario essere munito di:

- Carta d'identità
- Carta d'identità e passaporto
- Carta d'identità e visto
- Carta d'identità, passaporto e visto

Che cosa rappresentano le 12 stelle presenti nella bandiera dell'Unione Europea?

- Il numero dei Paesi fondatori dell'UE
- Il numero dei Paesi che facevano parte dell'UE quando è stata realizzata la bandiera
- Gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa
- Il numero dei diritti che derivano dalla cittadinanza europea

In caso di malattia durante un soggiorno di breve durata presso un altro Stato membro, il cittadino europeo:

- Non può recarsi presso ospedali se non è coperto da assicurazione sanitaria privata
- Può recarsi presso gli ospedali pubblici e presentando la tessera sanitaria di uno Stato membro può godere degli stessi diritti sanitari al pari dei cittadini di detto Stato
- Deve pagare una tariffa per usufruire di qualsiasi prestazione sanitaria
- Deve preventivamente pagare un'assicurazione sanitaria privata per poter usufruire del servizio sanitario nazionale locale

Quale tra queste NON è un'istituzione dell'UE?

- Banca centrale europea
- Consiglio Europeo
- Consiglio d'Europa
- Commissione Europea

Un cittadino europeo può:

- Richiedere la tutela diplomatica e consolare nei paesi extra UE nei quali il suo stato non è rappresentato da parte delle autorità degli Stati membri
- Soggiornare all'interno del territorio di uno Stato membro per un periodo di tempo indeterminato senza bisogno di alcuna certificazione
- Votare per le elezioni nazionali dello Stato membro estero in cui risiede anche senza il possesso della cittadinanza di quest'ultimo (ad esempio: un cittadino italiano che risiede in Francia può votare per le elezioni presidenziali francesi?)
- Promuovere un'azione contro uno Stato inadempiente davanti la Corte di giustizia europea

Per utilizzare il roaming dati di un altro Stato membro:

- Non occorre pagare tariffe aggiuntive, cioè si può usare la propria tariffa come se si fosse nel proprio Stato
- Bisogna pagare un supplemento fisso indipendentemente dal paese di destinazione
- Bisogna pagare un supplemento che varia a seconda del paese di destinazione
- Bisogna acquistare una SIM valida all'estero prima della partenza

Chi può accedere ai documenti delle istituzioni, organi ed organismi europei?

- Solamente chi lavora in un'istituzione europea
- I cittadini residenti dell'Unione europea
- Chiunque faccia parte di un'associazione o di una società di uno Stato membro, ma non il singolo privato
- Chiunque

Conosci "DiscoverEu"? Se sì, quanti anni bisogna avere per poter beneficiare di un biglietto gratuito?

- No
- 18
- 30
- 23

Se sei cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea e risiede legalmente nel territorio della Repubblica italiana, dopo quanti anni puoi chiedere la cittadinanza italiana?

- Dopo 4 anni
- Dopo 5 anni

- Dopo 10 anni
- Non è possibile

Da chi è composto il Consiglio Europeo?

- Commissari
- Capi di Stato o di Governo
- Rappresentanti liberamente eletti dai cittadini europei durante le elezioni
- Ministri degli Esteri

Chi formula le proposte legislative dell'Unione europea?

- Corte di giustizia europea
- Stati membri
- Commissione Europea
- Parlamento europeo

Ogni quanti anni si svolgono le elezioni per il Parlamento europeo?

- 6
- 4
- 2
- 5

Chi può eleggere i membri del Parlamento Europeo?

- I cittadini degli Stati membri e anche se risiedono in uno Stato diverso da quello di cui hanno la nazionalità
- I cittadini degli Stati membri solo se risiedono nello Stato nel quale hanno la cittadinanza
- I cittadini degli Stati membri e i cittadini di Stati terzi (extra UE) solo se risiedono in uno Stato membro in modo permanente
- Tutti i cittadini degli Stati membri, per coloro che risiedono in uno Stato diverso da quello in cui hanno la cittadinanza è necessario essere iscritti ad una associazione politica

Chi è Il/La presidente del Parlamento Europeo?

- Roberta Metsola
- Ursula von der Leyen
- Christine Lagarde
- Charles Michel